

ISLOM HAMKORLIK TASHKILOTI VA O'ZBEKISTON HAMKORLIGINING ISTIQBOLLARI

DILAFRO'Z ESHONQULOVA

O'zbekiston davlat jahon tillari universiteti
«Media va kommunikasiya» fakulteti
«Ijtimoiy fanlar» kafedrasida katta o'qituvchisi:
<https://doi.org/10.5281/zenodo.5842027>

Annotatsiya: Ushbu maqolada O'zbekistonning Islom hamkorlik tashkiloti bilan hozirgi munosabatlari muhokama qilinadi. Bundan tashqari, Islom hamkorlik tashkilotining O'zbekiston bilan maqsad, vazifalari va munosabatlari tahlil qilinadi. U iqtisodiy, ijtimoiy, siyosiy, madaniy va ta'lim huquqlariga, zo'rvonlik va kamsitishning barcha shakllariga barham berishga qaratilgan.

Kalit so'zlar: munosabatlar, maqsad, vazifalar, zo'rvonlik shakllari, kamsitish, ta'lim huquqlari, islom davlatlari, ingliz, arab, fransuz, tashkilot, Osiyo, Afrika, do'stlik, birdamlik.

Kirish

Islom hamkorlik tashkiloti 1969-yil 25-sentabrda (12-rajab, hijriy 1389-yil) Marokash poytaxti Robot shahrida bo'lib o'tgan islom davlatlari rahbarlarining birinchi majlisida tashkil etilgan. Olti oydan so'ng Saudiya Arabistonida IHT tashqi ishlar vazirlarining yig'ilishi bo'lib o'tdi. Iyad ibn Amin al-Madaniy, 2014-yil yanvaridan IHT Bosh kotibi. Tashkilot rasman ingliz, arab va fransuz tillarida ishlaydi.

IHT dunyodagi eng yirik islom tashkilotidir. Osiyo va Afrikaning 25 ta davlati dastlab IHTga a'zo bo'lgan. Hozirda ellik etti shtat ikki milliardga yaqin aholiga ega. Tashkilotning asosiy maqsad va vazifalari quyidagilardan iborat:

- birinchidan, a'zo davlatlar o'rtasidagi do'stlik va hamjihatlik rishtalarini uyg'unlashtirish;
- Ikkinchidan, islom olamida yuzaga kelgan muammolarni hal qilish;
- uchinchidan, davlatning ichki qonunlarini hurmat qilish;
- to'rtinchidan, inson huquqlarini himoya qilish;
- beshinchidan, a'zo davlatlarning iqtisodiy rivojlanishiga ko'maklashish;
- Oltinchidan, islom diniga oid turli nohaq va noto'g'ri ma'lumotlarga barham berish;

Asosiy xulosalar va natijalar

O'zbekiston 1996-yilda ushbu tashkilotga a'zo bo'ldi va o'shandan buyon respublika Tashkilotning barcha konferensiyalarida faol ishtirok etib, munosib hissa qo'shib kelmoqda. 2007-yil yanvar oyida Islom konferensiyasi tashkiloti institutlaridan biri – Ta'lim, fan va madaniyat bo'yicha xalqaro islom tashkiloti

(ISESCO) Toshkentni islom madaniyati poytaxti deb e'lon qildi. Islom hamkorlik tashkiloti (IHT) Madaniyat vazirlarining 9-konferensiyasi qaroriga ko'ra, Buxoro (O'zbekiston), Qohira (Misr) va Bamako (Mali) 2020-yilda islom madaniyati poytaxtlari etib tasdiqlandi.

O'zbekiston 2015-yil 14-dekabrda IHTning yangi Nizomiga qo'shildi. O'zbekiston tomoni IHTni muqaddas dinimizni tinchlik va taraqqiyot omili sifatida e'tirof etgan islom olamining nufuzli va samarali forumi sifatida tan oladi. Binobarin, biz ushbu Tashkilotning mustahkamlanishi va munosabatlarimiz izchil rivojlanishidan manfaatdormiz. Mamlakatimizning rasmiy delegatsiyalari IHT sammitlari va IHT Tashqi ishlar vazirlari kengashining yillik sessiyalarida muntazam ishtirok etib kelmoqda. Ayniqsa, keyingi yillarda O'zbekistonning IHT bilan hamkorligi faollashib, munosabatlarning yangi bosqichiga ko'tarildi. 2016-yilning 18-19-oktabr kunlari Toshkent shahrida IHT Tashqi ishlar vazirlari kengashining 43-sessiyasi bo'lib o'tdi. O'zbekiston Respublikasi Prezidenti Shavkat Mirziyoyev sessiyaning ochilish marosimidagi nutqida raislik davridagi ustuvor vazifalarga e'tibor qaratdi. IHT O'zbekiston Tashqi ishlar vazirlari kengashi. Davlatimiz rahbari ta'kidlaganidek, "Ta'lim va ma'rifat – tinchlik va farovonlik sari yo'l" mavzusi 43-sessiya kun tartibining bosh g'oyasi ekanligi ramziy ma'noga ega. Bu fikr "Beshikdan qabrgacha ilm izla" degan mashhur hadisga hamohangdir. Bu borada O'zbekiston tomonidan ilgari surilayotgan tashabbuslar bevosita fan va ta'lim rivoji bilan bog'liqligi bejiz emas. Islom hamkorlik tashkilotining Inson huquqlari bo'yicha mustaqil doimiy komissiyasining Toshkent shahrida o'tkazilayotgan 6-yillik seminarining "Tinch, demokratik jamiyat va barqaror taraqqiyotni barpo etishda yoshlar huquqlarini ilgari surish va himoya qilishning ahamiyati" mavzusiga bag'ishlangani ham bu boradagi fikrimizning yorqin ifodasidir. .

Bundan tashqari, O'zbekiston Respublikasi Prezidenti Shavkat Mirziyoyev 2021-yil 28- noyabr kuni Ashxobod shahrida bo'lib o'tgan Islom hamkorlik tashkilotining (IHT) o'n beshinchi sammitida ishtirok etdi. Prezident xalqaro va mintaqaviy vaziyat, davom etayotgan pandemiya sharoitidagi iqtisodiy qiyinchiliklarga to'xtalar ekan, hamkorlikning ustuvor yo'nalishlari bo'yicha qator aniq takliflarni ilgari surdi. 500 milliondan ortiq aholi va ulkan bozorga ega mamlakatlarimizning ulkan savdo va sarmoyaviy salohiyatidan to'liq foydalanishimiz kerak. Qabul qilingan "IHT istiqbollari – 2025" konseptual dasturi asosida mamlakatlarimiz o'rtasidagi savdo-iqtisodiy va sarmoyaviy aloqalarni yanada kengaytirish, eng muhimi, amaliy natijalarga erishish maqsadga muvofiqdir, – dedi O'zbekiston Prezidenti.

Davlat rahbari qo'shni Afg'onistondagi vaziyat haqida gapirdi. Mamlakat jiddiy gumanitar inqirozga yuz tutmoqda, dedi Shavkat Mirziyoyev. Xalqaro hamjamiyat, jumladan, uning yaqin qo'shnilari yordamisiz birgina afg'on xalqi bu og'ir sinovlarga bardosh bera olmaydi. Tashkilot muayyan soha rivoji uchun har yili nom berish an'anasini joriy etish tashabbusi bilan chiqdi. Prezident 2022-yilni IHTda o'zaro bog'liqlikni mustahkamlash yili deb e'lon qilishni taklif qildi. Sammit yakunida Ashxobod Konsensusi imzolandi. Hujjat a'zo davlatlarning mintaqaviy iqtisodiy hamkorlikni yanada rivojlantirish va mustahkamlash bo'yicha muhim ustuvor yo'nalishlarini o'zida mujassam etgan.

Bundan tashqari, 2021-yil 19-oktabr kuni Markaziy saylov komissiyasi raisi Z.Nizomxo'jaev Islom hamkorlik tashkiloti kuzatuvchilar missiyasi rahbari Anisul Haq bilan uchrashdi. Uchrashuvda missiya a'zolari bo'lajak Prezident saylovini muhokama qildi. Saylovoldi tashviqoti Saylov kodeksi talablari va demokratik tamoyillar asosida olib borilayotgani ta'kidlandi. Shuningdek, Markaziy saylov komissiyasi tomonidan xalqaro kuzatuvchilar va ommaviy axborot vositalari vakillarini akkreditatsiyadan o'tkazish jarayoni yakunlangani, shu kunga qadar O'zbekiston Respublikasi Prezidenti saylovida ishtirok etuvchi xorijiy davlatlar va xalqaro tashkilotlardan kuzatuvchilar soni qariyb 200 ming nafarni tashkil etgani ta'kidlandi. ming. Anisul Haq, IHT Bosh kotibiyati Xalqaro aloqalar departamenti direktori: "O'zbekiston Islom hamkorlik tashkilotiga a'zo 57 tashkilotdan biridir. Markaziy saylov komissiyasi va O'zbekiston hukumati tashkilotimizga Prezident saylovida kuzatuvchi sifatida ishtirok etish uchun taklif yuborganidan juda mamnunmiz. O'zbekistondagi bu siyosiy jarayon nafaqat O'zbekiston, balki jahon hamjamiyati uchun ham juda muhim. Biz 20-oktabr kuni to'la vaqtli kuzatuvchi sifatida ishimizni boshlaymiz. Missiya kuzatuv natijalari to'g'risida hisobot beradi va saylovni tashkil etish bo'yicha bayonot beradi. Eslatib o'tamiz, bu yil O'zbekiston IHT komissiyasiga raislik qilmoqda. Shu ma'noda Komissiyaning bu yilgi yillik seminari mamlakatimiz poytaxtida o'tkazilishi bejiz emas. IHTning Inson huquqlari bo'yicha mustaqil doimiy qo'mitasi IHTga a'zo davlatlarning xotin-qizlar, yoshlar va muhtojlarning huquqlarini mustahkamlashga qaratilgan qonunchilikni takomillashtirishga qaratilgan sa'y-harakatlarini qo'llab-quvvatlaydi. U iqtisodiy, ijtimoiy, siyosiy, madaniy va ta'lim huquqlariga, zo'ravonlik va kamsitishning barcha shakllariga barham berishga qaratilgan. Ta'kidlash joizki, keyingi 2-3 yil davomida O'zbekistonning Islom hamkorlik tashkilotining Inson huquqlari bo'yicha mustaqil doimiy komissiyasi bilan hamkorligi faollashib, yangi bosqichga ko'tarildi.

Samarqandda bo'lib o'tgan Inson huquqlari bo'yicha Osiyo forumi yakunlari haqidagi ma'lumot hamkorlarimizda katta taassurot qoldirdi. Forumda O'zbekistonning xalqaro tashabbuslari, BMT Bosh Assambleyasining "Ma'rifat va diniy bag'rikenglik to'g'risida"gi rezolyutsiyasining qabul qilinishi, BMTning "Bola huquqlari to'g'risida"gi xalqaro konventsiyasi loyihasini ishlab chiqish jarayonlari yuzasidan ham fikr almashildi.

IHT Inson huquqlari bo'yicha mustaqil doimiy komissiyasining Toshkent shahrida o'tkazilayotgan 6-yillik seminarida tinch, demokratik jamiyat va barqaror taraqqiyot barpo etishda yoshlar huquqlarini ilgari surish va himoya qilishning ahamiyati muhokama qilinadi.

IHT dunyodagi eng ko'p yoshlarga ega hudud hisoblanadi. Hisob-kitoblarga ko'ra, 2050 yilga borib dunyo yoshlarining uchdan bir qismini IHT davlatlaridan kelgan yoshlar tashkil qiladi. Ya'ni, IHTga a'zo davlatlar aholisining hozir va kelajakda yoshlardan iborat bo'lishi hududlarda sanoat, innovatsiya va rivojlanish uchun mislsiz salohiyat va imkoniyatlar mavjudligini bildiradi. Shu bilan birga, bu davlatlar ana shunday ulkan salohiyatdan foydalangan holda jiddiy muammolarga duch kelishlari kerak bo'ladi. Masalan, bu keng hududdagi ko'plab yoshlar uchun sifatli ta'lim va kasb-hunar o'rgatish, yetarlicha ish o'rinlari yaratish oson bo'lmaydi. Bundan tashqari, oliy o'quv yurtidan keyingi davrda yosh mutaxassislarining mehnat bozoriga kirib kelishiga ko'maklashish, qizlar va o'g'il bolalarning ta'lim olishi, kasb-hunar o'rganishi, mehnat bozorida munosib o'rin egallashi uchun teng imkoniyatlar yaratish zarur. IHT makonining ayrim mamlakatlarida, jumladan, O'zbekistonda yoshlarning aksariyati ijtimoiy faol emas, ular ijtimoiy-siyosiy hayotdan, muhim siyosiy qarorlar qabul qilish jarayonlaridan chetda qolmoqda. Bu, o'z navbatida, musulmon dunyosi yoshlarini integratsiyalashuviga, ularning salohiyatidan foydalanishga jiddiy e'tibor qaratishni taqozo etadi. Bu borada samarali bo'lishning yagona yo'li bor: "yoshlar muammolari" yechimlarini izlash "yoshlar huquqlari" maqsadlari bilan almashtirilishi kerak. Ushbu yondashuv ikkita afzalliklarga ega. Birinchidan, yoshlar huquqlari ta'minlanadi, ikkinchidan, o'sib kelayotgan yosh avlod salohiyatidan tinch demokratik jamiyatlar barpo etish, barqaror taraqqiyotni ta'minlash yo'lida foydalaniladi.

Bu masalaning dolzarbligi va dolzarbligini inobatga olgan holda Islom hamkorlik tashkilotining Inson huquqlari bo'yicha mustaqil doimiy qo'mitasi mamlakatimiz poytaxtida mazkur mavzuda xalqaro seminar o'tkazishga qaror qildi. Barcha IHT mamlakatlari, jumladan, O'zbekistonning yoshlarga oid strategiyalarida mavjud huquqiy, ma'muriy va siyosiy amaliyotni takomillashtirish yo'llari va vositalari

taklif etilishi kutilmoqda. Toki yoshlarimiz munosib jamiyat qurish va barqaror taraqqiyotga amaliy hissa qo'shish imkoniyati va salohiyatiga ega bo'lsin.

O'zbekiston jahon hamjamiyatida munosib o'rin egallagani bois yoshlarni qo'llab-quvvatlash borasidagi ko'p qirrali hamkorlik juda muhim. Prezidentimiz bugungi globallashuv va axborot-kommunikatsiya texnologiyalari jadal rivojlanayotgan sharoitda yoshlarga oid siyosatni shakllantirish va amalga oshirishga qaratilgan umumlashtirilgan xalqaro huquqiy hujjat ishlab chiqishni taklif qildi.

Xulosa

Xulosa qilib aytganda, yuqoridagi ma'lumotlardan kelib chiqib aytish mumkinki, bu hamkorlik O'zbekiston taraqqiyotida muhim rol o'ynaydi . Ikki davlat o'rtasidagi hamkorlik negizida do'stona munosabatlar mustahkamlanib borayotganini ham alohida ta'kidlash joiz. Shuningdek, O'zbekiston bilan ushbu hamkorlik bo'yicha bir qancha shartnomalar mavjud bo'lib, ular kelajakda amalga oshirilishi va katta natijalarga erishishi kutilmoqda. Va bu hamkorlik kelajakda O'zbekistonga katta imkoniyatlar olib kelishiga ishonamiz.

